

A GRAMÁTICA CULTURAL A PARTIR DE PRÁTICAS DA PRINCIPOLOGIA DO DIREITO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM FORTALEZA (CE)

MENDES, J., Layer Leorne¹
LUCENA, Maria de Fátima Medina²
ALMEIDA, J., Antenor Teixeira de³

RESUMO

Este estudo tem como objetivo estabelecer um diálogo teórico-metodológico entre a Pragmática Cultural, Antropologia e o Direito Ambiental. Propõe-se identificar “lugar” e “espaço” propostos por Certeau (1994), com base na principologia do Direito Ambiental e nos elementos da Gramática Cultural a partir das estratégias do governo e das práticas dos sujeitos sociais durante a Semana do Meio Ambiente de Fortaleza de 2022. Para embasar esse trabalho, utilizam-se os conceitos do historiador Certeau (1994) e da gramática cultural de Alencar (2014;2017) e Das(2020), em um diálogo com o Direito Ambiental. Certeau (1994) interessasse em verificar os meios e as táticas de fuga de rompimento com a ordem (principologia) e a resistência dos sujeitos sociais que consideram as práticas desprovidas de realizações. A metodologia aplicada é qualitativa e descritiva e o estudo faz parte de um projeto de doutorado do POSLA-UECE sobre Gramática de Resistência. Os resultados iniciais apontam para um descompasso entre estratégias hegemônicas e táticas contra-hegemônicas nas práticas durante o evento governamental. Assim, por meio da análise dos elementos da Gramática Cultural, percebe-se o embate entre essas forças envolvidas no evento sobre meio ambiente e práticas sustentáveis que reconfiguram as situações de interação dos sujeitos sociais percebidas nos seus jogos de linguagem.

Palavras-chave: Gramática cultural. Direito ambiental. Principologia. Estratégias. Práticas.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é identificar “o lugar”, “o espaço”, “estratégias” e “práticas”, com base na principologia do Direito Ambiental e nos elementos da Gramática Cultural percebidos nas práticas dos sujeitos sociais durante a Semana do Meio Ambiente de Fortaleza de 2022. As estratégias propostas pela SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima) para Semana do Meio Ambiente devem estar de acordo com a principologia do Direito Ambiental e ter como finalidade legal “promover a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do país”. A Semana do Meio Ambiente foi instituída oficialmente pelo Decreto N° 86.028, de 27 de maio de 1981. Esse evento é realizado anualmente, na primeira semana do mês de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho.

¹Especialista em Direito Processual Civil. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

²Mestre em Filosofia. E-mail: fatimamedina@gmail.com

³Doutor em Linguística Cognitiva. E-mail: antenorjunior@unigrande.edu.br

Essa data foi preconizada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Por sua parte, a Lei Estadual no 17.227/2020 estabelece o mês de Junho como o “Junho Ambiental”.

O evento escolhido para análise foi a Semana do Meio Ambiente de 2022, que se realizou de 05 a 12 de junho e teve como tema: “Nascentes preservadas, Água garantida”. Nascente é o local onde se iniciam os corpos d’água (riachos, rios, lagoas). A vegetação armazena a água da chuva, que se infiltra no solo, alimentando os lençóis freáticos que abastece as nascentes e olhos d’água nascentes.

Com base nesse evento, essa análise verifica as estratégias elencadas pela SEMA e as práticas cotidianas presentes na dinâmica social a partir da temática proposta pelo órgão que devem se articular com a principologia do Direito Ambiental, de modo que os resultados possam ser percebidos não só na semana do evento, mas também no dia a dia dos sujeitos sociais. Assim haveria a possibilidade de uma reconfiguração do espaço que segundo Certeau (1994, p. 202), “é um lugar praticado” e lugar é “a propriedade de um próprio, isolado, que indica uma relação de estabilidade e poder.” Nesse contexto, percebem-se dois lugares: o primeiro o da SEMA; e o segundo dos sujeitos envolvidos e dos meios que recebem as estratégias e práticas que devem ser por elas transformadas. Assim para Certeau (1994), o espaço proporciona vida aos lugares construídos pela lei do próprio, geralmente do poder, já que tanto o espaço do órgão como o ambiente social do organismo vivo é limitado pelas normas do poder hegemônico, no caso o Estado. Observa-se, no entanto, que, essas dimensões de espaço e lugares não precisam ser antagônicas, mas nem sempre acontece essa união de forças. No caso específico do Meio Ambiente, encontram-se um lugar hegemônico e outro contra-hegemônico que resiste as forças dominantes e que, às vezes, produzem práticas que não parecem ter efetividade no cotidiano. (Machado, Fernandes e Silva, 2017, p.27).

A área das pesquisas baseadas em práticas, como essa pesquisa ligada ao Grupo Viva Palavra da UECE, é polissêmica, pois dialoga com diversas perspectivas teóricas que usam as práticas para a compreensão dos diferentes universos em que estão inseridos os sujeitos sociais, no caso dos trabalhos envolvendo a Gramática Cultural, principalmente os coletivos oprimidos, excluídos e discriminados da sociedade. Nesse cenário, Certeau (1994) e Das (2020) são considerados grandes pensadores nesses campos teóricos e articulam com complexidade essa abordagem.

O foco nas práticas sociais, como propõe Certeau (1994) é que permite esse intercâmbio com os estudos pragmáticos e antropológicos da Gramática Cultural. O conceito de Gramática cultural se refere ao estabelecimento, muitas vezes invisível, de regras culturais constituídas na historicidade de nossas formas de vida (escola, família, trabalho, religião etc), que respondem pelo ordenamento de discursos e de subjetividades (Alencar, 2014). Cita-se como exemplo, as regras de resistência das comunidades de pescadores que buscam manter a preservação dos ecossistemas costeiros dos quais eles tiram seu sustento diante das práticas implacáveis da exploração imobiliária, apoiadas pelos órgãos governamentais, que provocam a contaminação dos manguezais com resíduos sólidos urbanos. Percebe-se que, na visão de Certeau (1994), existe um espaço que apresenta dois lugares bem definidos: o do destruído (hegemônico), mesmo com normas e princípios ambientais que protegem esses lugares, e do pescador (contra-hegemônico e de resistência) dominado pela invasão, exploração e contaminação, configurados nos jogos de linguagem usados pelos sujeitos sociais em suas práticas de resistência que carregam experiências, visão de mundo e a forma de pertencimento a esses universos tão distintos marcados pelo silêncio, pelo padecimento, pela dor e pela

resignação, enfim, são jogos de linguagem multissemióticos que vão muito além das regras linguísticas, pois por meio dessas práticas languageiras podem mostrar resistência, revolta, desprezo, rejeição etc. (Alencar, 2017)

Após a exposição desses conceitos base do presente trabalho, escolheu-se a principologia do Direito Ambiental que deve nortear as ações da SEMA na implantação do evento aqui analisado. De acordo com o conceito legal previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81, meio ambiente é "o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". Observa-se a abrangência do referido artigo, abordando elementos bióticos, que tem vida, a exemplo da flora e da fauna, e elementos abióticos, sem vida, a exemplo da água, do solo e da atmosfera. (Silva, 2018).

Os princípios são alicerces normativos que conferem lógica jurídica e estipula as bases interpretativas com força normativa para resolução de casos concretos. Em relação aos princípios do Direito Ambiental, ressalta-se que há diversas classificações, mas considera-se a proposta de Silva (2018) que enumera dez princípios que são os mais difundidos e consolidados na doutrina: o princípio do meio ambiente como direito fundamental, do desenvolvimento sustentável, da função social da propriedade, da solidariedade intergeracional, da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, da participação popular e da intervenção estatal no controle ambiental. No presente estudo, analisaram-se apenas os princípios considerados durante o evento e as práticas relacionadas a cada um deles.

Esses conceitos das ideias dos autores no campo de estudos da Pragmática Cultural são investigados ao longo desta pesquisa, a partir da metodologia aplicada, qualitativa e descritiva de um estudo que faz parte de um projeto de doutorado da POSLA-UECE sobre Gramática de Resistência. Como procedimento de análise o estudo de caso pautou-se por obter informações do site da SEMA e de notícias na mídia sobre o evento e seus resultados nos espaços onde as práticas foram efetivadas. Como o presente estudo faz parte de um projeto maior, o problema de pesquisa específico é analisar se o "Espaço Ambiental" composto de dois lugares: "lugar-SEMA" e "Lugar-Ambientes Sociais", consideraram-se as estratégias estabelecidas para Semana do Meio Ambiente e os princípios do Direito Ambiental e como esses configuraram as práticas sociais para que se possam observá-las nos jogos de linguagem da Gramática Cultural.

2. METODOLOGIA

Após o estudo bibliográfico das ideias propostas e embasado pela metodologia especificada, foi realizado um confronto teórico com três focos distintos: A ideia de "espaço" e "lugar", a principologia do Direito Ambiental e os elementos da Gramática Cultural. Com base nas variáveis de análise propostas nas teorias elencadas e nas abordagens e ferramentas metodológicas foi possível construir a análise parcial apresentada a seguir.

eliminações fisiológicas presentes, dieta por via oral, lesão em região sacral estágio 4 com presença de odor, em uso de Amoxicilina com Clavulanato. SSVV: PA: 130 x 60 mmHg, FC: 93 bpm, FR: 40 rpm, T: 34,9°, SAT:93%, Perfusão sanguínea: 2. Realizado curativo com desbridamento mecânico e enzimático, aplicação de laserterapia, hidrogel na ferida e creme barreira ao redor da lesão para proteção da pele pela Estomoterapêuta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa seção se analisa os dados parciais da nossa pesquisa, com base nas variáveis de

análise propostas pelas teorias pesquisadas (Certaux, 2014, Alencar, 2014; 2017, Das, 2020). Inicia-se esse processo de verificação dos dados, estabelecendo os espaços e lugares propostos por Certeau (2014). Ele demonstra que lugar, espaço, estratégia e tática são centrais para sua teoria social. Dialogando com Luhmann (2016, p.30), na sua Teoria dos Sistemas, o “Espaço” e o “Lugar” propostos por Michel Certeau são autorreferências, “isso significa, primeiramente, apenas num sentido bem geral: existem sistemas com a capacidade de produzir relações consigo mesmos e de diferenciar essas relações perante o seu ambiente.”

Nosso primeiro lugar é uma organização estatal e política, a SEMA responsável legal da realização anual do evento estudado. Esse lugar é hegemônico, ou seja, um espaço de poder do Estado do Ceará. Na visão de Luhmann (2016), esses sistemas sociais são um conjunto coeso em que interagem indivíduos, mas também instituições sociais e grupos sociais mais amplos. Ainda seguindo Certeau (1994, p.40), “lugar é propriedade de um próprio, isolado, que indica uma relação de estabilidade e poder, segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência.” O segundo lugar é o sistema social da população de Fortaleza que recebeu as ações relativas à Semana do Meio Ambiente de 2022. O espaço ou lugar das práticas envolve três ambientes sociais, um geral: espaço ocupado pelo evento e espaços específicos de sensibilização e conscientização: os municípios cearenses, as ONGs ambientais que atuam na cidade, escolas, associações de pescadores, etc. e o terceiro formado por espaços intermediários cristalizados nas comunidades e áreas de conservação das nascentes dos rios que abastecem a cidade de Fortaleza e os municípios cearenses (Ex. Parque do Cocó).

Estabelecido o “lugar” e o “espaço”, verificaram-se quais os princípios do Direito Ambiental configurou o evento. Analisando as informações do site da SEMA¹ sobre a Semana do Meio Ambiente de 2022, percebe-se os seguintes princípios norteadores: princípio do meio ambiente como direito fundamental, do desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional, da função social da propriedade, da prevenção, da precaução, da participação popular, da intervenção estatal no controle ambiental. Para exemplificar o uso da principologia do Direito Ambiental, utiliza-se o tema do evento: “Nascentes preservadas, Água garantida”. “Nascente é o local onde se iniciam os corpos d’água (riachos, rios, lagoas). A vegetação retém a água da chuva, que se infiltra no solo, alimentando os lençóis freáticos, e estes alimentarão as Nascentes e Olhos d’água.” (Ceará, 2022). Pela leitura do tema, identificam-se os seguintes princípios: do desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional, da prevenção, da precaução. Como as ações foram realizadas nos municípios e nas áreas de conservação. Isso implica os princípios da participação popular e da intervenção no controle ambiental.

De acordo com a Constituição Federal (Brasil 1988) em seu art. 225, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O artigo acima demonstra que o princípio primeiro do Direito Ambiental norteia todo o arcabouço da proposta da Semana do Meio Ambiente 2022, implementado pela SEMA. Esse

¹Disponível em <https://www.sema.ce.gov.br/semana-do-meio-ambiente/semana-do-meio-ambiente-2022/>. Acessado em fevereiro 2023.

princípio é evidenciado na Rio/92² quando determina que o ser humano é o cerne das preocupações com a sustentabilidade do desenvolvimento, objetivando-se a concretização do direito a uma saudável e produtiva existência, de forma harmônica com a natureza.

No que se refere à Gramática Cultural, esses espaços e lugares configuram as formas de vida (*lebensform*) representadas pelos jogos de linguagem, que segundo Wittgenstein (1988), seriam as diversas práticas (linguísticas e não linguísticas) do agir humano. Essa interação entre ações e linguagem é o foco da forma de vida. A palavra sustentabilidade, na forma de vida dos ambientalistas, ganha seu significado de “preservação e conservação ambiental” nas práticas que governam o uso da expressão em um “lugar” ou “espaço” que a reconheça como instância do conceito de “sustentabilidade”.

A Forma de vida, na concepção Wittgensteiniana, configurada pelos jogos de linguagens em nosso trabalho são **Forma de vida 1(SEMA)** e **Forma de vida 2 (Área de Preservação, ONGs, Escolas, Parques ecológicos, práticas direcionadas aos sujeitos sociais)**. Ao relacionar a principologia do Direito Ambiental à presente pesquisa, buscou-se verificar os jogos de linguagens desses princípios basilares em relação às ações e práticas sociais estabelecidas no espaço de construção de significado pela linguagem. Essa interação é possível, pois segundo Wittgenstein (2001), na obra *Tractatus Lógico-philosophicus* de 1921, na primeira fase, postula que a linguagem determinaria os limites do significado. Nesse contexto, os fundamentos da linguagem estariam conectados com os fundamentos do mundo. O contexto na verdade seria representado pela forma de vida.

Outro conceito mencionado nessa pesquisa foi estratégias sociais que se realizam nos espaços ou nas práticas da forma de vida. “As estratégias são mecanismos de articulação, que condicionam relações de forças e dominação, ao impor certa ordem, a partir daquele lugar, na estrutura social” (Certeau, 1994, p.46). Nesse contexto, as estratégias condicionam a estrutura de dominação nos contextos sociais, ou na forma de vida. A vida humana está inserida nesses espaços e lugares atravessada por táticas e estratégias, ou seja, há uma reconfiguração constante em que a tática vira estratégia e a estratégia vira tática. Por meio dessa reconfiguração e interação, segundo Certeau (1994), “que a cultura se constrói diariamente.”

Algumas estratégias propostas pela SEMA foram a corrida em comemoração aos cinco anos do Parque do Cocó, lançamento do AME o Cocó, o sonho de despoluir o Rio, Programa Viva o Parque no Cariri etc. Essas estratégias enfatizam os princípios da participação popular e da intervenção estatal no controle ambiental e são tangibilizadas em práticas como palestras, rodas de conversa, passeios ciclísticos e de barco, blitzes ecológicas, apresentações artístico-culturais, distribuição de material educativo, oficinas educativas, aulas de campo etc. (Ceará, 2022). Essas práticas são o espaço dos jogos de linguagem em que se percebem os elementos da Gramática Cultural: trilhas ecológicas, distribuição e plantio de mudas (ritos), preservação das nascentes (valores), recuperação da mata ciliar (mitos), dentre outras. Nesses elementos ocorrem os jogos de linguagem que ressaltam termos como: sustentabilidade, conservação, preservação, recuperação, educação ambiental (aulas de campo e oficinas educativas), etc.

No entanto, Certeau (1994) e Alencar (2017) destacam também a questão da resistência em dois pontos; primeiro a tática, a discussão de que o consumo dos elementos erguidos nos lugares próprios de estratégias não se dá de maneira passiva e segundo, uma

²Em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada simplesmente de ECO-92. Foi a segunda grande reunião das Nações Unidas sobre o meio ambiente e reuniu 178 Estados-nação.

gramática de resistência em que as formas de vida por meio dos jogos de linguagem evidenciam os espaços de transgressão, em que os sujeitos sociais se utilizam ações estratégicas para efetivar microações, que se reconfiguram em práticas em benefícios próprios. Dessa forma, para Certeau (1994), o espaço é o lugar (próprio) praticado e resistido. Essa transformação de lugares em espaços de transgressão por meio de ações ativas que rearticulam a lógica de poder em microssituações no cotidiano, Certeau (1994) denomina de táticas. As táticas, portanto, são atos de resistência, por meio da capacidade de subverter as situações que acontecem na invisibilidade do cotidiano. A tática é o elemento central e distintivo do pensamento de Certeau (DURAN, 2012) e que constrói a possibilidade de uma gramática de resistência. Esses atos de resistência não serão comentados, pois ainda estão em fase de compilação de material para as análises.

Levando em consideração os elementos espaço, lugar, estratégias, princípios do Direito Ambiental e forma de vida, percebe-se a importância da análise das práticas para entender a rede de interações presentes nesse universo autorreferenciado de ação e linguagem. A concepção das estratégias e as táticas cotidianas, como algo imbricado, oferece um caminho para que os estudos da pragmática cultural possam considerar a dinâmica que envolve o poder hegemônico e a resistência contra-hegemônica que reconfiguram as situações de interação dos sujeitos sociais e dos lugares próprios e possibilitam que os jogos de linguagens sejam identificados na complexidade estrutural da gramática cultural.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse trabalho buscou-se analisar e identificar lugar, espaço, e estratégias propostos por Certeau (1994), com base na principologia do Direito Ambiental e nos elementos da Gramática Cultural (Alencar, 2017 e Das, 2020) a partir das estratégias do governo e das práticas dos sujeitos sociais durante a Semana do Meio Ambiente de Fortaleza de 2022. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo e qualitativo com base nos dados do site da SEMA para investigar se a principologia do Direito Ambiental havia sido respeitada e qual a relação desses princípios com as ações realizadas. Após essa análise, tentou-se fazer uma relação entre espaço, lugares e forma de vida para observar elementos de uma gramática cultural nas ações estratégicas da SEMA e as práticas realizadas durante o evento.

Conclui-se, ao longo da análise, a existência de uma relação entre as estratégias utilizadas e a principologia do Direito Ambiental, as práticas hegemônicas utilizadas pelo órgão responsável pela Semana do Meio Ambiente e a identificação do espaço, dos lugares e da forma de vida nas quais os sujeitos sociais realizam suas práticas cotidianas. Finalmente percebe-se a importância da análise das práticas para entender a rede de interações presentes nesse universo autorreferenciado de ação e linguagem.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, C. N. de. Linguagem, dor e agência: a gramática descolonial dos trabalhadores rurais sem terra. LINGUAGEM EM FOCO. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UECE**. v. 6, nº. 2, ano 2014.

ALENCAR, Claudiana Nogueira de. **Gramática de resistência do movimento campesino: toponímia, agência e dor**. In: ALENCAR, Claudiana Nogueira de; COSTA, Maria de Fátima Vasconcelos da; COSTA, Nelson Barros da (orgs.). Discursos, fronteiras e hibridismo. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017. p. 99-116.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso em: 04 mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997**. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm. Acesso em: 04 mar. 2023.

CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Semana do meio ambiente 2022. Disponível em: <https://www.sema.ce.gov.br/semana-do-meio-ambiente/semana-do-meio-ambiente-2022>. Acesso em: fev. 2023.

CERTEAU, M. de. **A invenção do cotidiano 1: artes de fazer**. Petrópolis, Vozes, 1994.
DAS, Veena. Vida e palavra: a violência e sua descida ao ordinário. São Paulo: UNIFESP, 2020.

DURAN, M. **Uma leitura do cotidiano escolar com Michel de Certeau**. International Studies on Law and Education, v.12, p.43-48, 2012.

LUHMANN, N. **Sistemas sociais: esboço de uma teoria geral**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.
MACHADO, F.C.L; FERNANDES, T. A; SILVA, A. R. L. da. **Michel de Certeau e estudos organizacionais: uma leitura do cenário brasileiro**. Caderno de Administração, Maringá, v.25, n.2, p. 24-43, jul-dez./2017.

SILVA, M. S. e. **Direito Ambiental: principais princípios e seus reflexos na legislação e na jurisprudência. E-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento**. 2018. Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/direito-ambiental-principais-princ%C3%ADpios-e-seus-reflexos-na-legisla%C3%A7%C3%A3o-e-na-jurisprud%C3%Aancia>. Acesso em: Fev 2023.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Tractatus Lógico-Philosophicus**. 3ª Ed. São Paulo: EDUSP, 2001.

WITTGENSTEIN, L. **Investigações Filosóficas**. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989.